

ANALISADOR DE QUALIDADE DE BATERIAS DE LÍCIO UTILIZANDO O ARDUINO

William Lemos de Oliveira
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0009-0003-5652-2908

Carlos Renato Borges dos Santos
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0000-0001-7639-9036

Altair Fábio Silvério Ribeiro
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0000-0003-2456-8015

Resumo - Ao revelar as discrepâncias entre as capacidades anunciadas e o desempenho real das baterias, este estudo proporciona uma base sólida para consumidores tomarem decisões de compra mais informadas e conscientes. Para a indústria, as descobertas destacam a necessidade de padrões mais rigorosos e transparentes, promovendo a credibilidade e a confiança nas especificações fornecidas pelos fabricantes.

Palavras-Chave- Arduino. Bateria. Carga. Embarcado. Ensaio.

LITHIUM BATTERY QUALITY ANALYZER USING ARDUINO

Abstract - By revealing the discrepancies between the advertised capacities and the actual performance of batteries, this study provides a solid foundation for consumers to make more informed and conscious purchasing decisions. For the industry, the findings highlight the need for more rigorous and transparent standards, promoting credibility and trust in the specifications provided by manufacturers.

Keywords - Arduino. Battery. Charge. Embarked. Testing.

I. INTRODUÇÃO

A demanda crescente por dispositivos eletrônicos portáteis nas últimas décadas, impulsionada pela necessidade de maior mobilidade e conveniência, colocou as baterias de lítio no centro das atenções como a principal fonte de energia [1, 2].

Graças à sua alta densidade energética e à capacidade de suportar múltiplos ciclos de carga e descarga, essas baterias se tornaram a escolha preferida para uma ampla gama de aplicações, desde dispositivos móveis até sistemas de armazenamento de energia [3].

Neste contexto, três formatos de baterias de lítio se destacam por sua popularidade e versatilidade: 18650, 26650 e 14500. Esses formatos, conhecidos como baterias cilíndricas, são amplamente utilizados em lanternas, ferramentas elétricas, aparelhos portáteis, veículos elétricos, entre outros [4]. Cada

um deles oferece características específicas em termos de capacidade, tensão e corrente de descarga, atendendo a diferentes demandas de mercado.

Embora reconhecidas por sua eficiência e baixa manutenção, o mercado competitivo tem levado os fabricantes a adotar estratégias de marketing cada vez mais agressivas, o que muitas vezes resulta em afirmações exageradas ou enganosas sobre a capacidade real dessas baterias, colocando em questão sua verdadeira qualidade e confiabilidade [5]. Este estudo busca examinar criticamente essas alegações, utilizando testes de descarga para demonstrar que muitas das capacidades anunciadas são infladas e não correspondem ao desempenho real das baterias [6].

II. PREPARATIVOS INICIAIS

A. O Impacto da Descarga Profunda nas Baterias de Lítio

A descarga profunda de baterias de lítio ocorre quando estas são descarregadas além de um limite crítico de capacidade, geralmente abaixo de 20-30% de sua capacidade nominal. Esse nível de descarga pode causar danos significativos, como o aumento da resistência interna e a degradação dos materiais ativos nos eletrodos [3]. A Samsung frequentemente alerta os consumidores sobre os riscos da descarga profunda e recomenda limites de tensão mínima para evitar danos permanentes às células [7]. Por essa razão, evitaremos a descarga profunda pois é fundamental para prolongar a vida útil das baterias e manter seu desempenho ideal. A Samsung frequentemente alerta os consumidores sobre os riscos da descarga profunda e recomendam limites de tensão mínima para evitar danos permanentes às células.

A Bateria 1, da Samsung®, utilizada neste experimento pode ser vista na Figura 1.

Figura 1: Bateria 1 - INR 18650-25R, da Samsung®.

Já a GHF®, fabricante da Bateria 2, GHF 26650, mostrada na Figura 2, não oferece dados para análise e manual de operação do produto.

Figura 2: Bateria 2 - GHF 26650 da GHF®.

B. Normas de Qualidade das Baterias

A qualidade das baterias de lítio é rigorosamente definida e regulada por normas e padrões industriais internacionais, como em [8] e em [9]. Essas normas especificam os limites operacionais de tensão e profundidade de descarga (*Depth of Discharge* - DoD), assim como as condições ideais para o armazenamento e operação das baterias, garantindo tanto a segurança quanto a performance dos dispositivos [8, 9]. Além disso, orientam o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de baterias (*Battery Management System* - BMS), que monitoram continuamente a profundidade de descarga para prevenir que a bateria atinja níveis prejudiciais [10]. Esses padrões são cruciais para assegurar que as baterias cumpram as especificações declaradas, especialmente no contexto de um mercado onde a concorrência entre fabricantes, como Samsung e GHF, pode levar a reivindicações exageradas sobre a capacidade e o desempenho das baterias. Nos testes práticos realizados, foram utilizadas baterias de ambas as marcas para avaliar como se comportam em condições de descarga controlada, comparando sua performance real com as especificações fornecidas.

C. Marcas em Avaliação: Samsung e GHF 26650

Neste estudo, realizaremos testes práticos com baterias de duas marcas específicas: Samsung e GHF, um fabricante chinês. As baterias da Samsung são conhecidas pela sua qualidade e confiabilidade, enquanto as baterias GHF 26650 representam uma opção mais acessível, comumente encontrada em dispositivos de menor custo. A escolha dessas marcas permitirá uma comparação direta entre uma bateria de um fabricante estabelecido globalmente e uma alternativa mais econômica, frequentemente comercializada com especificações que podem não refletir a performance real.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a descarga do circuito foram utilizados os componentes mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Materiais utilizados no experimento.

Materiais	Quantidade
Arduino Nano	1
Sensor INA219	1
MicroSD Card Adaptador	1
Transistor BC 548	2
Resistor 1k 1/4W	2
Resistor 100R 1/4W	4
Bateria 1 - INR 18650	1
Bateria 2 - GHF 26650	1

A. Introdução ao Método de Teste

O método de teste de capacidade efetiva de descarga das baterias, foco deste estudo, consistiu na utilização de um resistor como carga constante, que consome 200 miliampères (mA) da bateria durante o processo de descarga. Esse procedimento é crucial para simular um cenário de uso contínuo, onde a bateria é descarregada de forma controlada até atingir o limite de tensão estabelecido para evitar a descarga profunda. O circuito de teste é composto por uma placa de prototipagem Arduino Nano, responsável por monitorar a tensão e corrente da bateria em tempo real, e um resistor de potência atuando como carga do circuito. Ao longo do experimento, os dados de tensão e corrente serão registrados continuamente para traçar curvas de descarga, que serão comparadas com as especificações fornecidas pelos fabricantes. A análise dessas curvas permitiu avaliar a capacidade real das baterias testadas e identificar possíveis discrepâncias entre a capacidade nominal e o desempenho efetivo. A descarga profunda em baterias de lítio ocorre quando a bateria é descarregada além de um nível crítico, geralmente abaixo de 20-30% de sua capacidade nominal. Esse nível de descarga pode causar danos irreversíveis, como o aumento da resistência interna e a degradação dos materiais ativos, resultando em uma significativa redução da vida útil e da capacidade da bateria, serão tomadas providências para que as baterias não sejam descarregadas além desse limiar.

B. Parâmetros da bateria 1 - Samsung SDI INR18650 -25R

A bateria Samsung SDI INR18650-25R é uma célula de íon-lítio amplamente utilizada em diversas aplicações, como ferramentas elétricas e dispositivos portáteis. Para medir sua capacidade de descarga e qualidade, vários parâmetros técnicos são levados em consideração. Aqui estão os principais:

1. Capacidade Nominal Capacidade Nominal: 2500 mAh (2,5 Ah) quando descarregada a 0,2 C (500 mA) até 2,5 V. Esse parâmetro indica a quantidade de carga que a bateria pode armazenar e fornecer em condições padrão [7].
2. Taxa de Descarga Contínua Máxima: 20 A (até 100% DoD). Este parâmetro reflete a capacidade da bateria de fornecer uma corrente constante sem superaquecer ou danificar seus componentes internos [7].
3. Tensão de Corte ao Descarregar: 2,5V. A tensão de corte é o nível mínimo de tensão abaixo do qual a bateria não

deve ser descarregada para evitar danos permanentes e degradação acelerada [7].

4. Tensão Nominal: 3,6V. A tensão nominal é a média durante a descarga, refletindo o valor típico que a célula mantém sob uma carga moderada [7].
5. Resistência Interna: Tipicamente inferior a 20 mΩ. A resistência interna é medida para avaliar a eficiência da bateria e a quantidade de perda de energia devido à dissipação de calor [7].
6. Temperatura de Operação: Descarga: -20°C a 75°C; Carga: 0°C a 50°C. Estas faixas de temperaturas são cruciais para garantir que a bateria opere de forma segura e eficiente sem degradar prematuramente [7].
7. Ciclos de Vida (Numero de Ciclos de Carga/Descarga): Geralmente, mais de 250 ciclos com 80 % de capacidade restante, quando operada dentro dos parâmetros recomendados. Este parâmetro mede a durabilidade da bateria ao longo do tempo, indicando quantos ciclos de carga/descarga a bateria pode suportar antes que sua capacidade caia significativamente [7].
8. Curva após Descarga: A curva de descarga da bateria mostra como a tensão da bateria varia com o tempo ou com a capacidade restante durante a descarga. A análise da curva de descarga em diferentes taxas de corrente (C-rates) ajuda a avaliar o desempenho e a qualidade da bateria sob várias condições de carga.

Já a bateria 2 não fornece dados a respeito de seus parâmetros.

C. Arduino

Utilizou-se o Arduino Nano, por se encaixar ao *proto-board*, e por ser o Arduino de menor custo. É similar ao Arduino Uno no que tange ao seu poder de processamento e às exigências do projeto executado neste trabalho.

Figura 3: Sensor utilizado no experimento.

D. Sensor INA219 DC Current

Este sensor foi escolhido por ser capaz de medir correntes em mA, de baixo custo, e transmissão das informações via

protocolo I2C (*Inter-Integrated Circuit*). Capaz de medir uma corrente máxima de 3,2 A, com resolução de 0,8 mA.

Figura 4: Sensor de corrente.

E. MicroSD Card

Este módulo é capaz de armazenar dados num cartão MicroSD de até 4 GB. Também é capaz de realizar leituras do cartão. Para este projeto, o módulo realiza gravações das leituras de tensão e de corrente, a cada segundo, de forma a estudar o comportamento dos parâmetros da bateria ao longo de sua descarga.

Figura 5: SD Card, para registro dos dados de tensão e de corrente.

F. Baterias

As baterias utilizadas no experimento são mostradas na Figura 1 e na Figura 2. Os parâmetros físicos das baterias utilizadas no experimento são mostradas na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros físicos das baterias.

Parâmetro	Bateria 1	Bateria 2
Diâmetro [cm]	1,8	2,5
Comprimento [cm]	6,5	6,7
Volume [cm ³]	5,265	10,469
Peso [g]	43	73
Carga elétrica [mAh]	2.000	16.800

A Equação 1 indica o cálculo de carga de energia elétrica ao longo do tempo, para uma dada função $i(t)$.

$$Q(t) = \int_0^t i(t) \cdot dt \quad (1)$$

onde:

- $Q(t)$ - Carga elétrica, em mAh
- $i(t)$ - Corrente, em mA elétrica.
- t - tempo, em horas.

Entretanto, o uso de microcontroladores tornam os dados discretos, sendo necessária a utilização da Equação 2.

$$Q_{TOTAL} = \sum_{n=0}^N i[n] \quad (2)$$

onde:

- Q_{TOTAL} - Carga elétrica, em mAh
- $i[n]$ - Enésima medição de corrente, em mA.
- N - Número total de medições realizadas.

G. O circuito

O esquema do circuito montado é mostrado na Figura 6.

Figura 6: Esquemático do procedimento experimental.

IV. RESULTADOS

Foram realizados dois experimentos para compreender a dinâmica dos parâmetros da tensão em função da corrente de descarga e da carga total utilizada. O primeiro consistiu em descarga profunda, mas sem permitir necessariamente que as baterias estivessem totalmente carregadas, para que o tempo de ensaio não fosse prolongado. O segundo experimento consistiu em descarregar as baterias totalmente carregadas, até certo valor de tensão, determinado no primeiro experimento.

A. Descarga profunda

Neste experimento as baterias não foram carregadas totalmente antes do início do experimento. As baterias foram descarregadas em profundidade para verificar o comportamento da queda de tensão, corrente e carga elétrica total fornecida.

Figura 7: Tensão das baterias durante o procedimento de descarga.

A Figura 7 mostra o comportamento da tensão ao longo de toda a descarga. Note que a bateria de baixo custo tem uma redução significativa da tensão já nos primeiros instantes da descarga. É perceptível que a descarga da bateria de baixo custo acentua-se após 4 horas de descarga, em que a tensão da bateria chega a 3,5 V. Já o aprofundamento da descarga na bateria de alto custo acentuou-se por volta das 9 horas de descarga.

A Figura 8 mostra as correntes das baterias ao longo do experimento. Nota-se uma semelhança com as curvas da Figura 7, uma vez que o circuito é resistivo.

Figura 8: Tensão das baterias durante o procedimento de descarga.

Já na bateria de maior custo, após aproximadamente 3 horas de teste, houve alguma interferência gerada por causa indeterminada, durante o experimento, mas não chegou a comprometer o teste, como visto na Figura 9.

A Figura 9 mostra a carga consumida das baterias. Pode-se notar uma linearidade nas curvas de descarga até o mesmo momento visto nas curvas anteriores em que se percebeu uma acentuada queda.

Tendo em vista os gráficos mostrados, adota-se que o ponto final para a descarga quando a bateria chegar a 3,5 V.

Figura 9: Tensão das baterias durante o procedimento de descarga.

Figura 11: Corrente das baterias durante o procedimento de descarga.

A Figura 12 mostra a carga elétrica consumida de cada bateria até o início da perda da linearidade das curvas. Esse ponto foi determinado no primeiro experimento. Nesta curva é evidente a maior capacidade da bateria de alto custo (bateria 1).

Figura 12: Carga das baterias durante o procedimento de descarga.

B. Ensaio com bateria totalmente carregada

Neste experimento, as baterias foram carregadas até sua tensão máxima de 4,2 V. A partir dessa tensão, foram descarregadas com 4 resistores de 100Ω em paralelo, acionados com transistores BC 548, para que pudessem ser desligados do circuito no momento em que a tensão da bateria atingisse o valor de 3,5 V. Os resultados desse teste podem ser visualizados na Figura 10.

Figura 10: Tensão das baterias durante o procedimento de descarga.

A Figura 11 mostra a corrente elétrica de descarga de cada bateria. Por ser um circuito resistivo, a curva possui um formato parecido com a da tensão.

C. A bateria em sistemas embarcados

Após os ensaios, pode-se realizar algumas análises das relações mostradas nas relações da Tabela 3. Na linha 1 são mostradas as cargas elétricas consumidas das baterias 1 e 2, respectivamente.

Na linha 2 tem-se a razão entre a carga elétrica obtida experimentalmente e a carga nominal de cada bateria. É discrepante a relação obtida nesta linha, pois a bateria de alto custo (bateria 1) teve uma carga 4 vezes maior do que a sua capacidade nominal; todavia a bateria de baixo custo forneceu apenas 15% de sua capacidade nominal.

Na linha 3 tem-se a divisão da carga elétrica experimental e o peso da bateria. Nota-se que a relação entre a carga elétrica

experimental e o peso da bateria é muito mais vantajosa na bateria de alto custo, pois fornece uma carga maior com um peso menor.

Na linha 4 tem-se a relação entre a carga experimental e o volume, ou seja, a bateria de alto custo é capaz de fornecer mais carga elétrica num volume menor.

Tabela 3: Parâmetros determinados no experimento.

Parâmetro	Bateria 1	Bateria 2
Carga experimental - C_E	8.382	2.440
C_E / Carga Nominal	4,20	0,15
C_E / Peso [mAh/g]	195,16	33,42
C_E / Volume [mAh/cm^3]	1593,92	233,07

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um sistema de monitoramento da descarga de baterias, de forma a verificar a carga elétrica disponível em cada bateria. Também contribuiu com as análises envolvendo preço *versus* qualidade, uma vez que as baterias de menor custo podem apresentar uma relação custo-benefício inviáveis.

Para sistemas embarcados, onde manter o sistema em funcionamento é crucial e, em que a disponibilidade de recarga de bateria é limitada, o uso de baterias de baixo custo é altamente arriscado, podendo não alimentar o sistema eletrônico de forma satisfatória.

Além disso, a relação carga-peso e carga-volume da bateria mostra que as baterias de baixo custo são muito inferiores, pois, além de terem uma carga elétrica inferior, possuem peso maior, e volume maior, o que, para sistemas embarcados, é altamente indesejável.

Neste experimento, não foi analisada a durabilidade das baterias, uma vez que isso requer muito tempo e equipamentos mais adequados, podendo ser assunto para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- [1] P. T. Moseley, J. Garche, and C. D. Parker, *Electrochemical Energy Storage for Renewable Sources and Grid Batching*. 1st ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2015.
- [2] J. M. Tarascon, and M. Armand. *Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries* Nature, vol. 414, pp. 359–367, Nov. 2001. DOI: 10.1038/35104644.
- [3] G. E. Blomgren. *The development and future of lithium ion batteries*. **Journal of The Electrochemical Society**. Vol. 164, no. 1, pp. A5019–A5025, Jan. 2017. DOI: 10.1149/2.0251701jes.
- [4] D. Linden, T. B. Reddy, "Handbook of Batteries,"4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2010.
- [5] M. Broussely, S. Herreyre, P. Biensan, P. Kasztejna, K. Nechev, R. J. Staniewicz, *Aging mechanism in Li ion cells and calendar life predictions*. **Journal of Power Sources**. Vol. 97–98, pp. 13–21, July 2001. DOI: 10.1016/S0378-7753(01)00722-4.
- [6] K. Xu, **Electrolytes and Interphases in Li-Ion Batteries and Beyond**. Chemical Reviews, vol. 114, no. 23, pp. 11503-11618, Dec. 2014. DOI: 10.1021/cr500003w.
- [7] Samsung SDI. *INR18650-25R SpecificationSheet*. Samsung SDI Co., Ltd., 2014. Disponível em: Samsung INR18650-25R Datasheet.
- [8] International Electrotechnical Commission (IEC). *IEC 61960: Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications*. **IEC Standard**, 2011.
- [9] IEEE 1625-2008. *IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Portable Computing*. IEEE Standard 1625-2008, Jan. 2009.
- [10] D. Andre, M. Meiler, K. Steiner, C. Wimmer, T. Soczka-Guth, D. U. Sauer, *Characterization of high-power lithium-ion batteries by electrochemical impedance spectroscopy. I. Experimental investigation*. **Journal of Power Sources**. Vol. 196, no. 12, pp. 5334–5341, June 2011. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.12.102.